

QON YARATILISHNING BUZILISHI OQIBATIDA YUZAGA KELUVCHI ANEMIYALAR.

Turayev Adxam Abdulfayiz o'g'li¹
G'ulomov Jaloliddin Jabbor o'g'li²
Nasrullayev Davron Amrullo o'g'li³
Boqiboyev Asadbek Abduraxim o'g'li⁴
To'rayeva Zarnigor Sobir qizi⁵

1-2-3-4-5 Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Davolash fakulteti talabalari.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7543118>

Annotatsiya: Anemiya - qon hujayralari tuzilishining patologik buzilishi bo'lib, unda gemoglobin konsentratsiyasi kamayadi. Shu bilan birga, qizil qon hujayralari soni kamayadi. Anemiya ikkilamchi kasallik sifatida tavsiflanadi va boshqa kasalliklarning alomati hisoblanadi. Anemiya nima ekanligini, uning paydo bo'lishining sabablari va alomatlarini, anemiyani qanday davolash mumkinligini batafsil tahlil qilamiz.

Kalit so'zlar: gemoglobin, qon, temir, foliy kislotasi, eritrotsit, hujayra, kasallik, B12, kislorod, vitamin, qizil qon, yetishmovchilik, buzilishlar, protein, gemoliz.

Anemiya - bu patologik holat bo'lib, unda qon gemoglobin va shunga mos ravishda kislorod bilan etarli darajada to'yinmagan bo'lib, undan tananing barcha funktsional imkoniyatlari zarar ko'radi. Temir tanqisligidan kelib chiqadigan eng keng tarqalgan anemiya (90% gacha), kamroq tez-tez - surunkali kasalliklarda gemoglobin va qizil qon tanachalarining kamayishi va foliy kislotasi yoki B12 vitamini, birlashgan temir deb ataladigan tarkibning pasayishi bilan bog'liq etishmovchilik va B12 etishmasligi anemiyasi. Kislorod organlar va tizimlarning ishlashini ta'minlaydigan barcha metabolik jarayonlarning asosi bo'lib, uning etishmasligi darhol bizning faoliyatimizga va umumiy holatimizga ta'sir qiladi. U har bir hujayraga qizil qon tanachalari - eritrotsitlar deb ataladigan protein - gemoglobin tomonidan olib boriladi. Qizil qon hujayralari sonining kamayishi yoki ularning tuzilishining buzilishi quyidagi hollarda yuzaga keladi:

Anemiya: turlari va belgilari; Postgemorragik anemiya. Bu anemiya og'ir qon yo'qotish natijasida yuzaga keladi. Gemoglobin darajasi keskin pasayadi, hujayralar kislorod ochligini boshdan kechiradi, qon aylanishi buziladi.

Gemolitik anemiya tananing eritrotsitlarni faol ravishda yo'q qilishini ko'rsatadi, bunda suyak iligi ularni to'ldirishga vaqt topolmaydi.

Agar qon ketish bo'lsa: odam shikastlangan yoki surunkali qon ketishi (oshqozon, ichak) yoki ayollarda bachadondan qon ketishi, menstrual silkdan keyin qon to'xtamasligi. Agar qon hujayralari funktsiyasi buzilgan bo'lsa: qizil qon tanachalari ishlab chiqarilmasligi yoki ularning tezda yo'q qilinishi.

Gemoliz bilan anemiya belgilari:

Sariq teri va ko'z oqlari;

Qizil yoki jigarrang tusli siydik;

Qorin og'rig'i;

Oyoq yaralari;

Teri ostidagi ko'karishlar paydo bo'lishi;

Buyrak etishmovchiligi;

Konvulsiyalar

bosh aylanishi

ko'zlar oldida parda zaiflik

kichik jismoniy kuch bilan nafas qisilishi yurak urishi

terining rangsizligi

keksa odamlarda - angina pektoris xurujlari paydo bo'lishihayz davrining buzilishi.

O'roqsimon hujayrali anemiya irsiy hisoblanadi. Ushbu turdagi anemiya bilan eritrotsitlarning shakli o'zgaradi va natijada ularning funktsiyalari buziladi.

Anemiyaning asosiy sabablari:

Gemoglobin darajasining pasayishiga quyidagi omillar sabab bo'lishi mumkin:

- gemoglobin sintezi uchun zarur bo'lgan moddalarning yetishmasligi - temir, B12 vitamini, foliy kislotasi.
- qonni erta yo'q qilishga yordam beradigan omil mavjudligi. eritrotsitlar (irsiy omillar, toksinlar)
- suyak iligida eritrotsitlar ishlab chiqarishning buzilishi - surunkali infektsiya, endokrin patologiya yoki saraton mavjudligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
- uzoq muddatli o'tkir yoki surunkali qon yo'qotish.

Labarator ko'rsatkichlar:

- eritrotsitlar va retikulotsitlar soni;
- gemoglobin va gematokrit qiymatlari
- trombotsitlar va oq qon hujayralari soni
- qizil qon tanachalari hajmi (MCV)
- qizil qon tanachalari gemoglobin tarkibi (MCH)
- qizil qon tanachalari gemoglobin konsentratsiyasi (MCHC)
- qizil qon tanachalarining tarqalish kengligi (RDW).

Klinik amaliyotda anemiyaning og'irlik darajasi bo'yicha tasnifi (gemoglobin darajasiga ko'ra) dolzarb bo'lib, unga ko'ra anemiyaning 4 darajasi ajratiladi:

- I - gemoglobin 120 g / l dan kam, lekin 100 g / l dan ortiq;
- II - qon gemoglobining qiymati 80 dan 99 g / l gacha;
- III - gemoglobin darajasi 65-79 g / l;
- IV - qon gemoglobini 65 g / l dan kam.

XULOSA.

Anemiyaning davolash

Tashxis aniqlangandan so'ng, tegishli davolanish buyuriladi, chunki har bir sababga ko'ra u o'ziga xosdir, shuning uchun o'z-o'zidan dori-darmon bilan shug'ullanmasligingiz kerak.

1. Agar kamqonlikning sababi temir yoki foliy kislotasi etishmovchiligi bo'lsa, qon tahliliga ko'ra, temir preparatlari va birga keladigan patologiyalarni (jigar, o't pufagi, oshqozon, ichak kasalliklari) davolash buyuriladi.
2. temir preparatlarini qo'llash (kasallikning og'irligiga qarab, ular tabletkalar yoki og'iz orqali yuborish uchun tomchilar shaklida buyurilishi yoki bemorning tanasiga infuziya orqali kiritilishi mumkin)
3. parvarishlash terapiyasi (asosiy kursdan keyin ko'rsatmalarga muvofiq tayinlanadi, gipoksiyaga uchragan ichki organlarning funktsiyalarini tiklashga qaratilgan).

Kompleks davolash dasturini amalga oshiradilar. Bu kasallikning sababini bartaraf etish, ovqatlanishni tuzatish, temir o'z ichiga olgan preparatlarni qo'llash bilan terapiya, parvarishlash terapiyasi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Beloshevskiy, V. A. Anemiya / V. A. Beloshevskiy, E. V. Minakov. - Voronej: im. nashriyot uyi. E. A. Bolxovitinova, 2003. - 346 b. Bokarev, I. N. Anemiya sindromi / I. N. Bokarev, E. N. Nemchinov, T. B. Kondratieva. - M.: Amaliy tibbiyot, 2006.

128 b. Vorobyov, P. A. Klinik amaliyotda anemiya sindromi / P. A. Vorobyov. - M.: Nyudiamed, 2001. - 168 b. Smclice.ru. AO/„ meditsina,,

